

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В концепции учебного предмета «Русская литература» отмечается, что «в системе образования и воспитания в общеобразовательных учреждениях литература занимает особое место. Обладая универсальными средствами воздействия на личность человека, литература способна целостно, системно влиять на интеллект, чувства, мировоззрение и миропонимание, общую культуру каждого, кто соприкасается с её богатствами, развивать познавательно-мыслительные способности и чувство прекрасного» [2, с. 21].

Нравственные и моральные болезни, эпидемия бездуховности охватили сегодня наше общество подобно моровой язве. Это горькая правда современной действительности. Безнравственность, всеобщее обнищание духа разрушают экологию жизни вступающего в мир человека. Наши дети, как «Иваны, не помнящие родства», не знают народных традиций, не интересуются историей Отчизны, не различают прекрасное и безобразное в жизни, не видят разницы между добром и злом. Зона стыда, сердцевинная для славянского менталитета, сужается. Нарушаются священные табу, снимаются покровы и запреты.

Кто же поможет юным душам выдержать натиск жестокой и во многом расчеловечивающей реальности, противостоять ей? Кто поможет обрести то, что А.С. Пушкин назвал «самостоянием человека» как залогом «величия его»? Безусловно, учитель – словесник. Ведь именно он врачует своих учеников любовью к человеку, милосердием, поворачивая их в сторону спасительных по своей высокой нравственности отечественных традиций, духовных истоков русской и мировой культуры.

Учитель словесности – это проводник в новые для формирующейся личности пространства культуры, притом, самой тонкой, изысканной, душевной. Это художник, врач и скульптор, терпеливо, последовательно и настойчиво осуществляющий духовную лепку Человека.

- Почему Лидия Михайловна решилась на игру в «замеряшки» со своим учеником? Сформулируйте «Законы доброты» на основе содержания рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского». Расскажите о человеке, который самоотверженно и бескорыстно делал людям добро.

- Чем напоминает судьба Дуни историю блудного сына из библейской притчи? Кто оказался счастливее: блудный сын, вернувшийся с раскаянием в дом отца, или «прекрасная барыня» Дуня? (А.С. Пушкин «Станционный смотритель»). Почему так страдают ваши родители, когда вы доставляете им неприятности?

• Приведите примеры, доказывающие, что басни И. Крылова имеют обобщающие смысл и их мораль можно применить ко многим случаям из жизни («Волк и Ягнёнок», «Квартет», «Демьянова уха», «Свинья по дубом»).

• Сколько раз Очумелов меняет отношение к Хрюкину и решение о судьбе собаки? От чего это зависит? (А. Чехов «Хамелеон»).

• Каким изображён мальчик-музыкант? Как он держится, как внешне меняется во время игры? Что для автора важнее – внешность или внутренний мир человека? (А. Куприн «Тапёр»).

• Почему рассказ В. Распутина называется «Уроки французского»? Только ли французскому научила мальчика Лидия Михайловна? Как сейчас, став взрослым, он понимает прошлое, как оценивает то, что тогда случилось?

О гуманизме уроков литературы следует сказать особо. Ведь, несмотря на многолетние споры о формах и методах преподавания литературы, сегодня ясно, как день, что главное назначение современного словесника – быть источником нравственного влияния.

Именно такое воздействие и формирует душу, обогащает узкий личный опыт гигантским опытом человечества.

Еще К.Д. Ушинский, один из лучших русских педагогов полагал, что учитель, прежде всего, должен быть воспитателем. «В преподавателе знание предмета далеко не составляет главного достоинства, главное достоинство преподавателя в том, чтобы он умел воспитывать своим предметом», – писал он [4, с. 47].

Такое сотрудничество помогает развивать творческие способности учащихся, учит видеть красоту окружающего мира, анализировать, сопоставлять литературный текст и произведения живописи, музыки, кинематографа, театра:

• Подготовьте рассказ на тему «А вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Подумайте, какой случай из вашей жизни или из жизни ваших друзей вы положите в основу рассказа.

• Нарисуйте серию рисунков по типу комиксов или кадров план к рассказу А. Чехова «Хамелеон». Кто был бы на них изображён? Опишите словами эти сцены. Какие строки из текста рассказа вы могли бы подписать под рисунками?

• Посмотрите художественный фильм «Уроки французского». Какие сцены из него произвели на вас наибольшее впечатление? Чем вы это можете объяснить? Есть ли расхождения между авторским текстом и сценарием? Чем вы могли бы это объяснить?

На первом уроке литературы в V классе (тема: «Книга: – великое чудо из всех чудес» (М. Горький)) мы с ребятами задумываемся над тем, для чего нужны уроки словесности, почему чтение, по словам М. Цветаевой, – это «разгадывание, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами слов», что значит уметь беседовать с текстом, вести диалог с его автором, легко ли определить свой круг чтения. А затем осознаем смысл и значение понятия «духовность» в доступной пятиклассникам форме.

Так с первых уроков литературы у моих учеников начинает формироваться понятие «духовный мир человека».

Каждый из нас всю свою жизнь делает выбор в пользу хорошего или плохого: уйти или остаться, обидеть или помочь, разрушить или построить, уничтожить или спасти. Важно «на перепутье – не перепутать, среди дорог – не заблудиться».

Почему? Почему? Почему? Размышляя над страницами прочитанных произведений, учащиеся осознают, какую важную роль в жизни человека играет правильный нравственный выбор.

Милосердие и сострадание – одна из важнейших тем русской литературы. Глубоко убеждена, что необходимо с детства учить ребенка сострадательно, тепло относиться к беспомощной старости, разделять боль любого живого существа, будь то человек, птица или животное. Говорю ребятам, что, понимая тех, кто рядом с нами, помогая им и поддерживая, мы исцеляем и наши собственные души благодаря доброте и участию. Надо только вовремя успеть помочь нуждающимся, и ты станешь лучше, чище, сердечнее.

Подобные уроки побуждают детей читать дополнительно, а не только по программе. Ребята обычно предлагают книги, которые стали любимыми, прочувствованными, обсуждаемыми в семье. В качестве ремарки хочу предложить слова М.О. Чудаковой: «Нет книг, которые читать – рано, есть книги, которые читать – поздно».

Примером может служить урок русской литературы в 6 классе.

Тема: Легко ли быть учеником?

(По рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского»)

Цель урока: создать благоприятные условия для сопереживания, эмоционально-оценочной деятельности учащихся; способствовать развитию творческого, ассоциативного мышления, коммуникативных навыков; учить работать с текстом, отбирать языковые средства; воспитывать интерес к чтению, к творчеству В.Г. Распутина.

Оформление: учебник (у каждого ученика); толковый словарь (в каждой группе); «Дерево прав ребенка»; рисунок «Цветок под солнцем»; на доске – дата, тема урока «Легко ли быть учеником?», «Урок – это...»

Ход урока.

Учитель читает отрывок из произведения А.С. Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье!»

Я прочла эти строки, потому что они созвучны моему сегодняшнему настроению. Положа руку на сердце, скажите: с каким настроением вы сегодня пришли в школу? Легка ли работа ученика? (Беседа с учащимися 1–2 минуты.)

Сегодня на уроке мы поговорим о том, легко ли быть учеником. А в центре нашего разговора рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского».

Вопрос классу. Что такое рассказ?

Учитель. Поскольку в рассказе немного действующих лиц, вам предоставляется возможность побывать в разных ролях. На мальчика, главного героя произведения, посмотрим глазами сверстников, учителей, юристов (представляю группы учащихся: группа сверстников; группа родителей, группа учителей, группа юристов).

Вопросы для беседы. Главный герой – мальчик. Как он попал в город? Почему? Как выглядит герой в свои 11 лет? Найдите в тексте его портрет, его описание (учащиеся работают с текстом). Почему в тексте нет портретного описания мальчика? (Если учащиеся затрудняются ответить, следует подвести их к мысли, что автор рассказывает о себе, мальчик – это он. Повествование основано на воспоминаниях автора, на его чувствах.)

Творческое задание «Соавторство». В течение 2–3 минут каждая группа готовит портретное описание мальчика и определяет то место в тексте, где уместно это описание (предложить ученикам обратиться к портрету писателя).

(Слушаем каждую группу. Все портреты принимаются и отмечаются как удачные.)

- Какие художественные приемы вы использовали в своем описании?

- Кроме портретного описания, как авторы знакомят читателей со своими героями? (Через поступки, дела героев; рассказывая об их характере...)

- Как мальчик учился? Почему он учился хорошо? (Свои суждения учащиеся доказывают текстом на: способный от природы, целеустремленный, настойчивый.)

Учитель обращает внимание учащихся на значение и употребление слов неказистая библиотека, башковитый парень.

- Как вы понимаете смысл словосочетания «учиться хорошо»? (Подводим учащихся к мысли, что одно из слагаемых этого понятия – комфортное общение со сверстниками.)

- Как складываются у мальчика взаимоотношения со сверстниками? (Группа сверстников предлагает развернутый ответ, обязательно пользуясь текстом друзей не было; Федька потихоньку ворует продукты; в обществе Вадика и Птахи мальчик оказался сначала из интереса, а затем, чтобы были деньги на молоко.)

- (В разговор включаются все желающие ученики, но с позиции той роли, в которой они находятся.)

- Вопросы к сверстникам (ответы обязательно аргументируются текстом):

- Нужно ли хорошо учиться?

- Почему играете на деньги?

- Почему у вас не складываются отношения с мальчиком?

- Учитель обращает внимание учащихся на слово унижение

- Каков смысл этого слова? Найдите его значение в толковом словаре.

- Какие ситуации вы считаете унижительными в нашей школе?

- На какое унижение, физическое или духовное, идет мальчик? Как он реагирует на унижение?

- А кто, по вашему мнению, из героев-подростков также оказывается в унижительном положении? (Кто глазеет, подчиняется Вадика и Птахе, молчит, не заступает за друга и т. д.)

- Согласны ли вы, что правила жизни и игры в группе подростков жестокие?

- Замечают ли сверстники острый ум мальчика, его способности к учебе?

- Важно ли в жизни подростка общение со сверстниками в школе, во внеурочное время?

Учитель. Автор вспоминает школьные годы с высоты житейских лет. Как правило, вспоминается самое яркое: ученики-одноклассники, учителя, уроки.

• Каково назначение учителя? Подберите синонимы к слову учитель с точки зрения его функции, деятельности в школе. (Учитель – наставник, классный руководитель, защитник...)

• Почему всего два учителя представлены в произведении? (Группа «учителей» предлагает развернутый ответ: два учителя занимают противоположную позицию по отношению к мальчику.)

• Как выражена авторская позиция по отношению к учителям? (Через первое знакомство читателя с ними, через их описание... Читаем и анализируем текст, обращая внимание на художественные приемы, используемые автором: Василий Андреевич, директор, Лидия Михайловна)

• Что поняла Лидия Михайловна и как она пыталась помочь мальчику? (Развернутый ответ.)

Почему директор так отнесся к поступку учительницы?

Как это его характеризует?

Какие неписанные правила нарушила Лидия Михайловна? А какие нарушил директор?

Творческое задание «Экспромт». За 3–4 минуты подготовить и зрительно представить ответ на вопрос: «Как директор мог поступить иначе?» (на ответ каждой группе предлагается 1 минута).

Слушаем выступления групп.

• Помогают ли учителя мальчику учиться?

• Каково взрослое окружение мальчика? Как складывались взаимоотношения мальчика со взрослыми в деревне, в городе? (Группа «взрослых людей» предлагает развернутый ответ, обязательно опираясь на текст.)

• Как, по вашему мнению, взрослые люди, в том числе родители, могут помочь мальчику учиться? (Подвести учащихся к мысли: помогут, если будут заботиться о его здоровье.)

Творческое задание «Ассоциация». На доске рисунок: в центре – цветок, поднимающийся и распускающийся; солнце; несколько могучих деревьев и пчелы, летящие к цветку.

Каждая группа в течение двух минут готовит представление героев рассказа через свои ассоциации. Например: цветок – мальчик, а солнце – его мама, она согревает своим теплом сына даже на расстоянии; пчелы – учителя, несущие знания и заботу, и т. д.

Слушаем каждую группу (на ответ отводится не более одной минуты).

• Так легко ли быть учеником? (Объяснить смысл подчеркнутых слов.)

• Когда, при каких условиях ученик может реализовать себя в полной мере?

(Группа юристов предлагает развернутый ответ на вопрос: когда соблюдаются права ребенка? На доске плакат – «голое» дерево. Учащиеся, отвечая на вопрос, прикрепляют к дереву листья. Каждый листок – право, например, право на жизнь; право на бесплатное образование и т. д.)

Учитель. Сегодня ваши права соблюдаются и охраняются. У вас есть все возможности, чтобы достичь высоты, полностью себя реализовать, чтобы вас заметили и по достоинству оценили. Но от кого это зависит?

Рефлексия. Предлагаемы ответы: родители, учителя, сверстники, социум, я. Хорошо, если большинство учащихся на первое место поставят «я».

Итоги урока:

- Как вы считаете, почему автор назвал произведение «Уроки французского»?
- Какой синоним можно подобрать к этому названию? (...Уроки жизни)

Учитель. Каждый школьный урок – это урок жизни, урок саморазвития, самодостижений, самосовершенствования. Быть учеником трудно, но интересно, увлекательно, познавательно. Только в труде можно чего-то достичь. Учитесь, трудитесь и достигайте! Поверьте, школьная жизнь – самый сладкий этап жизни человека. Чтобы вы убедились в правоте моих слов, в качестве домашнего задания напишите сочинение на тему «Нравственные уроки повести В. Распутина «Уроки французского»».

Литература

1. Ишмаева М.Я. Нравственное воспитание на уроках русской литературы // Литература. 2014. № 3. С. 16-18.
2. Концепция учебного предмета «Русская литература» // Русский язык и литература. 2009. № 7. С. 21-26.
3. Ушинский К.Д. Родное слово – Новосибирск: Мангазея, 1997. 450 с.
4. Шевченко Е.В. Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках литературы «И ляжет на душу добро» // Литература. 2015. № 5. С. 14-16.
5. Юстинская Г.М. Компетентностный подход к литературному образованию: литературная компетентность, литерное развитие, литературные способности // Русский язык и литература. 2016. № 3. С. 60-64.